

АВАЗ ПОЛВОННИЁЗ ЎҒЛИ ЎТАР ҲАЁТИ ВА ШЕЪРЛАРИДА ҚўЛЛАНГАН БАДИИЙ САНЪАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Абдувоҳидова Ф.В

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети 3-босқич талабаси
абдувоҳидоваф7@гмаил.ком

Аннотация: Ушбу мақолада миллатпарвар шоиримиз Аваз Ўтар ҳаёти ва ижодига тўхталганмиз. Бундан ташқари, ғазалларда қўлланган бадиий санъатлар ва шу бадиий санъатнинг изоҳи келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: ғазал, шоир, адабий муҳит, матбуот, бадиий санъат, таносуб, нидо, тақрир, тазод.

Аннотация: В статье мы затронули жизнь и творчество нашего поэта-националиста Аваза Ўтара. Кроме того, разработаны художественные приемы, используемые в газелях, и интерпретация этих художественных искусств.

Ключевые слова: газель, поэт, литературная среда, печать, искусство, пропорция, восклицание, тақрир, тазад.

Абстракт: ин тхе артисле, we тоучед он тхе лифе анд ворк оф оур националист поет Аваз Ўтар. Ин аддитион, тхе артистис артс усед ин гҳазалс анд тхе интерпретатион оф тҳесе артистис артс ҳаве беен элаборатед.

Кей вордс: гҳазал, поет, литерарй энвиронмент, пресс, арт, пропорцион, эхсламатион, тақрир, тазад

Ўзбек маърифатпарвар шоирларидан бири бу – Аваз Ўтар. Аваз Ўтарнинг асл исми Полвонниёз бўлади. У 1884-йил Хивада таваллуд топган ва Хива адабий муҳитида ўсиб эркин ижод қилган. Дастлаб, мактаб таълимини, сўнг Хивадаги Иноқий мадрасасини тамомлайди. Шоир ёш бўлишига қарамасдан Хон Муҳаммад Раҳим Соний (Феруз) назарига тушган ва уни саройга тақлиф қилиб, унга устозлик қилиш учун Табибийни тайинлаган.

Шоир ижодида миллий уйғониш ғоялари, эрксеварлик, озодлик, турмуш иллатларини қоралаш каби ҳажвлар ҳам мавжуд. Унинг ижодида алоҳида ўрин тутган ҳажвий шеърлар туркуми бу – “Фалоний” ҳисобланади. Айрим шеърлари ўша давр мабуотларида чоп этилган. Буларга мисол тариқасида “Ойна”, “Вақт”, “Мулла Насриддин” матбуотларини кўрсатишимиз мумкин. Ундан бизгача икки девон: 1-“Саодат ул-икбол”, 2-“Девони Аваз” ҳамда кўпгина ғазаллар етиб келган. Аваз Ўтар “Миллат”, “Хуррият”, “Топар экан, қачон”, “Халқ”, “Замон” шеърларида миллат тақдири ва келажагини янги талқин этади. Муҳаммад Раҳимхон ИИ ўлганидан сўнг унинг ўгли Исфандиёрхон уни чақиртиради. 50 дарра уришади. Авазни соғлиғи бўлмай 35 ёшида вафот этади. Республикада мактаблар, кўча ва хиёбонларга Аваз Ўтар номи берилган. Хивада уй-музейи ташкил этилган, ҳайкали ўрнатилган. У ҳақда бадиий асарлар яратилган. Унинг тарихини абадийлаштириш мақсадида кўпгина иншоотларга унинг номи берилган ва ҳайкали ўрнатилган. Шоир ва ёзувчиларимиз унга атаб асарлар яратишган. Масалан: Э. Самандар “Эрк садоси” достони, С. Сиёев “Бир чора замон истаб” қиссаларидир.

Шоир ўз ғазалларида бадиий санъатлардан унумли фойдаланган.

Қўй, эй пари пайкар, қадам айлаб карам бош устина,

Қаҳр-у ғазаб таркин қилиб, чин солмағил қош устина.

Шу байтга эътиборимизни қаратсак, эй пари пайкар сўзи тилшуносликда ундалма вазифасини бажаради. Адабиётшуносликда эса буни нидо санъати деб атаймиз. Нидо – бошқа шеърини санъатлардан бевосита инсон қалбидаги ҳис ва ҳаяжонларни очиқ ва кучли тасвирлаб бера олиш имконияти билан ажралиб туради. Бунда фикр шахс ёки предметга қаратилган бўлади.

Таносуб – бу кўплаб бадиий санъатлар сўзларнинг шеърдаги маънавий алоқадорлигига таянади. Шоирнинг мантиқан бир бирига боғлиқ ҳамда бир-бирини тақозо этадиган сўзлардан фойдаланишидир. Юқоридаги байтда таносуб санъатидан ҳам унумли фойдаланилган. 1- мисрадаги бош билан, кейинги мисрадаги қош сўзи ҳамда қаҳр-у ғазаб сўзлари орқали юзага

келтирилган. Бу бош – қош сўзлари уядош сўзлар, қаҳр – ғазаб сўзлари эса синоним сўзлар деб юритилади.

Зоҳид ул ойдин ижтиноб этса не тонг, **аҳбобким**,

Гар тушса ўлгай ламаъи хуршид хуффош устина.

Бу байтда ҳам нидо санъати қўлланган ва бу вазифани ўташ учун аҳбобким сўзи олинган. Буни тилшунослигимизда ундалма деб ааймиз.

Изҳор этиб бедоду кин ойинини бешак манга,

Борсам изидин ул гўзал **тош** отғуси **тош** устуна.

Бу мисрада тош сўзи икки марта қўлланиб тақрир санъатини келтириб чиқарган. Тақрир – тақрорга таянган шеърий санъат. “Тақрорлаш” маъносини беради. Асосан тақрор байтдаги таъкидни ифодалаш учун хизмат қилади. Бу байтда тош сўзининг икки марта қўлланиши ушбу санъатни юзага чиқарган.

Ҳосидлигъ айлаб бу **замон**, ким берди дер **аҳли жаҳон**,

Кийса янги хилъат агар қашшоқи қаллош устина.

Бу байтда замон ва аҳли жаҳон сўзлари таносуб санъатини яратган.

Гардуни дун зулму ситам озода элга қилғуси,

Жавру жафо ойинини фош айлабон фош устуна.

Зулму – ситам; жавру – жафо сўзлари таносуб бўлиб келган. Фош сўзи икки марта қўлланиб тақрир юзага келган. Тақрир – тақрорга таянган шеърий санъат. “Тақрорлаш” маъносини беради. Асосан тақрор байтдаги таъкидни ифодалаш учун хизмат қилади. Нидо – бошқа шеърий санъатлардан бевосита инсон қалбидаги ҳис ва ҳаяжонларни очиқ ва кучли тасвирлаб бера олиш имконияти билан ажралиб туради. Бунда фикр шахс ёки предметга қаратилгандир.

Бўйла мунавварсиз замон аҳли эрурким, эй Аваз,

гар топса фурсат бергуси оғу қўшиб ош устина.

Бу ғазалга қофияланиши байда а-а, б-а, с-а тарзида қофияланган. Қофиядаги сўзлар: бош, қош, хуффош, тош, қаллош, фош, ош кабилардир. Биринчи мисра қўш мутлоқ қофияга мансуб. Қолган байтлар эса мутлақ қофияланган. Мутлақ қофияга олинган сўз фақат асос шаклда келтирилади.

Ундан сўнг ҳеч қандай қўшимча қўлланмаган. Охирига байтдан битта юқоридаги байт бегона байт ҳисобланади.

Бундан ташқари Аваз Ўтар ғазалларида тазод санъатини ҳам кўришимиз мумкин. Тазод, мутобиқа, мутазод (араб. — зидлаш) — бадий тасвирнинг таъсирчан ва кенг қўлланадиган воситаларидан. Насрда ҳам, назмда ҳам учрайди. Ўзаро зид тушунчаларни ифодаловчи сўз ёки ибораларни ишлатишда кўзга ташланади. Тилшунослик нуқтайи назаридан қарайдиган бўлсак, маъно-мазмун жиҳатидан бир-бирига зид бўлган сўзлар ҳисобланади.

Эй кўнгил, ишқ ичра кирдинг жон керакмасму санга

Кофири чашмин кўриб, **имон** керакмасму санга.

Бу ўринда кофир ҳамда имон сўзлари бир-бирига қарама қарши қўлланган. Шунингдек, таносуб санъатини ҳам кўришимиз мумкин. Масалан, кўнгил, ишқ, жон каби сўзлаш ана шу мақсад учун хизмат қилмоқда.

Истиора санъати ҳам қўлланган байтлар бор. Истиора – арабча сўз бўлиб, “ қарз олиш”, маъносида келади. Бир нарса бошқа ном билан атаб келинади.

Ўзга дилбар **лаълини** ўпмак гар истар эсанг,

Дегил, эй дил, ул лаби хандон керакмасму санга.

Бу мисрада лаъл сўзига эътиборимизни қаратсак, бу табиатда учрайдиган қимматбаҳо, қизил тош ҳисобланади. Ёрнинг лабларини ҳам шоир шу тошга қиёс этади. Эй дил, орқали нидо санъати юзага келган.

Ман чекмаган **дарду** меҳнат қолмади,

Бошимга келмаган **офат** қолмади.

Дард – офат сўзлари тилшуносликда маънодош сўзлар деб аталади. Адабиётда эса таносуб санъати сифатида қаралади.

Чекиб **дарду алам** ердан турғудек

Жисмимда заррача **қувват** қолмади.

Бу байтда дарду алам таносубни, дарду қувват сўзлари тазодни ва турғудек сўзи таркибидаги -дек қўшимчаси билан эса ташбеҳ санъати қўлланган. Ташбеҳ – ҳозирги адабиётшунослигимизда ўхшатиш деб юритилади. Бир байтнинг

ўзида нақд 3 хил бадиий санъатни қўллай олиш ҳам катта маҳорат ва сўз бойлигини талаб этади.

Хулоса қилиб айтганда, марифатпарвар шоир Аваз Ўтар ижоди XIX аср ўзбек адабиётида ўзига хос ўринга эга. Ўзбек шеърлятига ўзининг кўпгина ғазаллари ва икки девони билан катта мерос қолдирган. Унинг ғазалларида халқ манфаати, юрт озодлиги ва тил эркинлигини қўлга киритиш каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилган. Шоир ғазаллари таҳлилларидаги шеърлий санъатларни кўрдик ва уларни таҳлил қилдик. Кейинги ишларимизда таҳлилларни янада давом эттирамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1) 10-синф адабиёт 1-қисм. “Ўзбекисто миллий энциклопедияси” давлат илмий нашри.: Тошкент – 2017
- 2) 6-синф адабиёт 2-қисм. “Маънавият”.:Тошкент – 2017.
- 3) Уз.м.википедиа.орг
- 4) н.зиёуз.сом